

Interpretation of Arabic Words and the Arabic Environment in the Works of Alisher Navoi

Baxtiyorova Madina Jasur qizi

1st-year Student, Philology and Language Teaching: Arabic Language Program Institute
of Oriental Languages and Literature Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract. This article examines the use of Arabic words in the works of Alisher Navoi and their artistic and stylistic significance. The study analyzes the role of Arabic lexical units in enriching meaning, creating poetic imagery, and influencing linguistic style in the poet's works. In addition, the reflection of the Arabic cultural environment in Navoi's writings and its connection with classical Eastern literature are highlighted. The research substantiates that the Arabic lexical layer is one of the important factors demonstrating Navoi's artistic mastery.

Keywords: Alisher Navoi, Arabic lexicon, Arabic environment, classical literature, poetic style, artistic imagery, language features, Eastern literature, Turkic literature, lexical units.

Alisher Navoiy asarlarida arab soʻzlari va arab muhiti talqini

Toshkent DavlatSharqshunoslik universiteti Sharq tillari va adabiyoti instituti
Filologiya va tillarni oʻqitish: arabtili 1-kurs talabasi

BaxtiyorovaMadina Jasur qizi

Anotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiy asarlarida arabiy soʻzlarning qoʻllanishi va ularning badiiy-uslubiy ahamiyati tadqiq etiladi. Shoir ijodida uchraydigan arabcha leksik birliklarning mazmunni boyitishdagi oʻrni, poetik tasvir yaratishdagi vazifasi hamda til uslubiga koʻrsatgan taʼsiri tahlil qilinadi. Shuningdek, Navoiy asarlarida arab madaniy muhitining aks etishi, uning Sharq mumtoz adabiyoti bilan bogʻliqligi yoritiladi. Tadqiqot natijasida arabiy qatlamning Navoiy badiiy mahoratini namoyon etuvchi muhim omillardan biri ekanligi asoslab beriladi.

Kalit soʻzlar: Alisher Navoiy, arabiy leksika, arab muhiti, mumtoz adabiyot, poetik uslub, badiiy tasvir, til xususiyatlari, Sharq adabiyoti, turkiy adabiyot, leksik birliklar.

Nizomiddin Mir Alisher Navoiy jahon tamaddunidagi eng serqirra ijodkorlardan biri boʻlib, adabiyotimizdagi deyarli barcha yoʻnalishlarda ijod qilgan buyuk qalam sohibidir. Navoiy - ulugʻ oʻzbek va boshqa turkiy xalqlarning shoiri, mutafakkiri va davlat arbobi boʻlgan. Gʻarbda chigʻatoy adabiyotining buyuk vakili deb qaraladi, sharqda “ nizomi millati va din “ (din va millatning nizomi) unvoni bilan ulugʻlanadi. Yuz mingdan ortiq lirik va epik asarlari jahon madaniyati hamda turkiy xalqlarning maʼnaviy qarashlariga bebaho hissa qoʻshdi. Navoiy qoldirgan ilmiy-adabiy meros hayratlanarli darajada ulkandir. Shu oʻrinda uning asarlaridagi masalalar haligacha oʻz ahamiyatini yoʻqotgani yoʻq. Na Sharq, na Gʻarb xalqlari ijtimoiy hayotida deysizmi, madaniyatida deysizmi, sanʼatidami hali hamon Navoiy qalamga olgan mavzular dolzarbdir. Alisher Navoiy oʻzining boy ijodi va chuqur falsafiy fikrlari bilan nafaqat oʻzbek adabiyotining, balki turkiy tillarining rivojida alohida oʻrin tutgan buyuk shoirdir. U mumtoz arab sheʼriyati anʼanalaridan foydalangan holda, oʻz asarlarida turkiy tilnirivojlantirgan va uning qiyofasini yangilagan. Navoiyning asarlarida arab sheʼriyati taʼsiri koʻrinib-da, u turkiy til va adabiyotning oʻziga xosligini saqlab qolishga eʼtibor qaratgan. Navoi ijodining asosiy manbalaridan biri arab sheʼriyati boʻlgan. U arab shoirlarining uslubiy yondashuvlarini oʻz asarlariga singdirgan, shu bilan birga, ularning mavzularini, poetik melodiya va obrazlar tizimini qabul qilgan. Mumtoz arab sheʼriyati, uning strukturasi qoidalar va shakllari, Navoiyning "Xamsa" asarida ochiq-oydin koʻrinadi. U arab sheʼriyatidagi diqqatga sazovor iboralar va uslublarni moslashtirib, turkiy tilning goʻzalligini va boyligini namoyish etgan. Alisher Navoiyning mumtoz arab sheʼriyati bilan aloqalari va ushbu anʼanalarni turkiy tilni rivojlantirishda qoʻllanilishi, uning ijodining beqiyos oʻrnini koʻrsatadi. U, shubhasiz, faqat oʻz zamonining oʻziga xos shoirlaridan biri emas, balki turkiy tillar rivojiga qattiq taʼsir koʻrsatgan adabiy shaxs

sifatida ham qabul qilinadi. Navoiyning asarlari, bugungi kunda ham, til birligi va madaniyati rivojiga ta'sir etishda davom etmoqda. Bu orqali u kelajak avlodlar uchun beqiyos meros qoldiradi.

Shuningdek, shoir tilning rivojlanishida tashqi manbalar omilini rad etmagan, bu uning arab tiliga muhabbati, arab so'zlaridan o'z ijodida unumli foydalangani va fors tilidagi ijodi misolida ham yaqqol ko'rinib turibdi. Alisher Navoiy turk tilidagi jumla qurilishi, matn tub-tubi bilan turkona ruhda bo'lishiga urg'u qaratgan.

Bundan tashqari, Navoiy asarlaridagi orttirma darajadagi sifatlarning qo'llanishini bevosita badiiy uslub bilan bog'liq holda o'rganish navoiyshunoslikning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib, bu Hazratning so'z qo'llash san'atini teran tadqiq etishning keng imkoniyatlarini ochadi. Ma'lumki, arab tilida sifatning qiyosiy va orttirma darajalari I bob fe'llaridan أَفْعُلُ "af'alu" (muannas jinsda "fu'la" فُعْلَى) qolipida hosil qilinadi Navoiy arabcha sifatning orttirma darajalarini mohirona qo'llaganini uning asarlaridagi ko'plab misollarda kuzatishimiz mumkin.

Kitobing o'zga kutubdin ki bordurur ablag',

Balog'atingg'a munosib Haq aylamish iblog'

Baytdagi – ابلغ ablag' so'zi balog'atliroq, yetukroq, eng ravshan ifodali, eng yetuk, eng balog'atli ma'nosini bildiradi. Bunda sifatning orttirma darajasi qo'llangan.

Andin a'lodur janob ul shohg'a,

Andaq avsa' fus'hat ul dargohg'a.

Baytdagi – اوسع avsa' so'zi kengroq, ko'lamdorroq, اعلى – eng oliy, eng yuqori ma'nosida qo'llangan. Alisher Navoiy asarlarida oddiy daraja sifatlar bilan birga arabcha orttirma daraja sifatlarning qo'llanishiga amin bo'lamiz. Ya'ni, Navoiy o'z asarlarida "ajmal", "ashbah", "azhar", "akbar", "aksar", "alazz", "axass", "aqdam", "amlah" kabi turli sifatlarning orttirma darajalarini qo'llaganini, uning asarlarini shu

darajada “akmal” ekanini ta’riflashga til “ajz” qoladi va asarlari mangulikka “alyaq” va “ahaq” ekanidan dalolat beradi.

Yana bir misol tariqasida, “Xamsa” tarkibidagi “Layli va Majnun” dostonini keltira olamiz. Bu asarda voqealar bo‘ladigan makon arab diyori, doston qahramonlari arablardir. Qolaversa, “Layli va Majnun” syujeti ham to‘laqonli arab badiiy tafakkuri hosilasi ekanligi hammaga ma’lum. Alisher Navoiy ijodi jo‘g‘rofiyasida arab tili ana shu o‘rinlarda alohida ko‘zga ajralib ko‘rinadi hamda maxsus tizimli tadqiqot qilish mumkin bo‘lgan nuqtalardan hisoblanadi. Ta’kidlab o‘tish joizki, hozircha Alisher Navoiyning “Sab’atu abhur” dan boshqa to‘liq sof arab tilida yozgan nazariy yoki badiiy asari bizga ma’lum emas. O‘zbek navoiyshunosligida Alisher Navoiy asarlaridagi arab tiliga oid so‘zlar tahliliga bag‘ishlangan nomzodlik ishi ham yoqlangan.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiy asarlarida arab so‘zlari va arab muhiti muhim badiiy hamda ma’naviy manba sifatida namoyon bo‘ladi. Shoir arab tilining boy leksik imkoniyatlaridan mohirona foydalanib, asarlarining mazmunini yanada teran va ta’sirchan ifodalashga erishgan. Arabcha so‘z va iboralar Navoiy ijodida nafaqat til boyligini oshiruvchi vosita, balki diniy, ilmiy va tasavvufiy qarashlarni yoritishda muhim uslubiy unsur sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, Navoiy asarlarida aks etgan arab muhiti Sharq islom madaniyati, ilm-fan va ma’rifat an’analari bilan chambarchas bog‘liq holda tasvirlanadi. Shoir Qur’on oyatlari, hadislar hamda arab mumtoz adabiyoti unsurlaridan unumli foydalanib, o‘z ijodining g‘oyaviy-badiiy salohiyatini yanada boyitgan. Bundan tashqari, Navoiy arab madaniyatiga oid timsol, obraz va tushunchalarni o‘zbek mumtoz adabiyoti ruhiga mos ravishda qayta talqin qilganligi bilan ham ajralib turadi. Shoir ijodida arab tiliga mansub birliklarning qo‘llanishi uning nafaqat yuksak til bilimiga ega ekanligini, balki Sharq xalqlari madaniy merosini chuqur o‘rgangan ijodkor ekanligini ham ko‘rsatadi. Arab muhiti bilan bog‘liq tasvirlar orqali

insoniy komillik, ilmga intilish, axloqiy poklik va ma'naviy yetuklik kabi umuminsoniy g'oyalar targ'ib etiladi.

Shu jihatdan, Navoiy merosi turkiy va arab madaniy aloqalarining yorqin namunasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Uning asarlarida arab tilining badiiy-estetik imkoniyatlari hamda islomiy-ma'rifiy qarashlarning uyg'unlashuvi o'zbek adabiyoti taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan. Bugungi kunda ham Navoiy ijodini arab tili va arab muhiti bilan bog'liq holda tadqiq etish adabiyotshunoslik, tilshunoslik va sharqshunoslik sohalari uchun muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sirojiddinov Sh, Yusupova D, Davlatov O. Navoiyshunoslik. - T., 2019. – B 17.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Yigirma jildlik. 14-jild. T.: "Fan", 1998.
3. Alisher Navoiy asarlarining izohli lug'ati / To'rt jildli. J.:1. – Toshkent, Fan, 1983. – 656 b.
4. Tojiboyeva, M. (2011). Alisher Navoiyning "Ilk devon" idagi arabcha so'zlarning leksiksemantik talqini. // Navoiyshunoslik.